

DUNYONING YANGI SIYOSIY TARTIBOTI KONTURLARI

Abdullayeva Marjona

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19067601>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi bugungi dunyoning ko'inishini tubdan o'zgartirib yuborgan yangi siyosiy tartibotining shakllanishi, o'ziga xos xususiyatlari, geosiyosiy ziddiyatlar va ularning konturlari tahlil qilinadi. Yangi siyosiy tartibotning manzarasini o'zgartirib yuborgan global kuchlar ta'sirining ortishi, bir qutubli tizim o'rnini ko'p qutubli tizim egallashi, bu jarayonlar ortidan Xitoy, Yaponiya, Koreya va Hindiston kabi bir qancha sanoat, texnika va kuch markazlari paydo bo'lishi, asosiy xalqaro tashkilotlardan tashqari mintaqiy tashkilotlar faoliyati ham jadallashayotgani, ekologik muammolar va ayniqsa, regional muammolar tahlili ham ushbu tezisdan o'rin olgan va zamonaviy xalqaro munosabatlarning o'zgaruvchan va murakkab tabiati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ko'p qutubli dunyo, globallashtirish, geosiyosat, yangi dunyo siyosiy tartiboti, siyosiy g'egemonlik,

Xalqaro munosabatlar tizimi yangi bosqichga ko'tarilishi XXI asrning eng muhim jihatlardan biri bo'lib qolmoqda. Bunda sovuq urush yakunidan so'ng dunyo ko'p qutubli tizimga o'tishi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki aynan ushbu jarayon ortidan yangi kuch markazlari paydo bo'la boshladi. Bu esa raqobatning oshishi, texnologiya, ishlab chiqarish bilan bir qatorda siyosiy g'egemonlik uchun kurashga sabab bo'lmoqda. Tabiatga bo'layotgan misli ko'rilmagan zararlar oqibatida esa insoniyat endi global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Aynan shular orqali ko'rishimiz mumkinki, bugungi siyosiy muammolar faqat davlatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar bilan cheklanib qolmaydi, iqtisodiyot, migratsiya, axborot va texnologik ustunlik, ekologiya buzilishi kabi bir qator muammolar bilan chambarchas bog'liq holda shakllanyapti. Bir mintaqada sodir bo'layotgan muammo qisqa vaqt ichida global miqyosda iqtisodiy, siyosiy tus olayotgani ham yangi dunyo siyosiy tartibotining o'ziga xos jihatlardan biri bo'lib qolmoqda

Asosiy qism

1980-yillardan so'ng kommunistik dunyo inqirozga yuz tutishi va "Sovuq urush" nihoyasiga yetishi dunyo bo'ylab AQSH yetakchiligidagi bir qutubli tartibotning o'rnatilishiga asos bo'ldi. Biroq ko'p o'tmay yangi kuchlar yetishib chiqdi. Bu haqda Genri Kissenjer shunday degan edi: "XXI asr Xalqaro tizimi kamida oltita buyuk davlatlar – AQSH, Yevropa, Xitoy, Yaponiya, Rossiya va ehtimol Hindistonni – shungdek, ko'plab o'rtacha va kichik mamlakatlarni o'z

ichiga oladi". Aynan shu kabi qarashlar davlatlarning rolini oshirdi. Davlatlar xalqaro siyosatda hukmron mavqedagi qatnashchilardir va shunday bo'lib qoladi. Ular armiyalarga ega, diplomatik munosabatlar yuritishadi, bitimlar tuzishadi, urushlar olib borishadi, xalqaro tashkilotlar faoliyati ustidan nazorat o'rnatishadi, ishlab chiqarish va savdoga ta'sir o'tkazib, ularga sezilarli darajada shakl-shamoyil berishadi. Shu zayilda ko'p qutubli dunyoning poydevori yaratiladi. Endi, uning ahamiyatini gapiradigan bo'lsak, kuchlar muvozanatini yaratdi, ya'ni faqat bir davlatning ustunligiga chek qo'yilib, dunyoni poyga yo'lagiga aylantirdi. Xususan, Xitoy, Yaponiya va boshqa bir qator davlatlar iqtisodiyot, texnika sohalarida AQSH biln keng raqobat olib bormoqda.

Globalizatsiya davlatlarni bir-biriga bog'lab qo'ydi, ya'ni bir davlat boshqa biri bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor, chunki zamonaviy dunyoda hech bir davlat iqtisodiy, siyosiy, texnologik jihatdan mustaqil rivijlana olmaydi. Xalqaro savdo, investitsiyalar, transport-logistika tizimlari hamda axborot almashinuvi davlatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada kuchaytirdi. Natijada bir mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz, siyosiy beqarorlik yoki ekologik muammo qisqa vaqt ichida boshqa davlatlarga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli davlatlar o'z milliy manfaatlarini ta'minlash bilan birga, mintaqaviy va global hamkorlikni rivojlantirishga majbur bo'lmoqda. Biroq bu jarayon suverenitet masalasini murakkablashtirib, global manfaatlar va milliy manfaatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlashni yangi siyosiy tartibotning muhim vazifasiga aylantirmoqda.

Siyosiy jarayonlar bir qadar jiddiy tus olgan vaziyatda xalqaro tashkilotlarning ahamiyati ham ortib bormoqda. BRICS, SHHT, YI, ASEAN kabi mintaqaviy tashkilotlarning ham xalqaro munosabatlardagi roli kuchayishi global boshqaruvda markazlashuvdan chekinish va ko'p qutbli tizimning shakllanayotganini ko'rsatadi. Ushbu tashkilotlar orqali davlatlar o'z manfaatlarini muvofiqlashtirish, siyosiy va iqtisodiy xavflarni birgalikda kamaytirish hamda yirik kuchlar o'rtasidagi raqobat sharoitida muvozanatni saqlashga intilmoqda. Natijada xalqaro munosabatlar tizimida qarorlar qabul qilish jarayoni ko'proq mintaqaviy va ko'p tomonlama mexanizmlar asosida shakllanib, bu holat dunyoning yangi siyosiy tartibotida kollektiv mas'uliyat va hamkorlik tamoyillarining kuchayishiga olib kelmoqda.

Ekologik muammolarning keskinlashuvi dunyoning yangi siyosiy tartibotini shakllantiruvchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslar tanqisligi va ekologik xavfsizlik masalalari davlatlar o'rtasidagi siyosiy munosabatlar mazmunini qayta belgilamoqda. Endilikda global kuchlar

o'rtasidagi raqobat nafaqat harbiy va iqtisodiy ustunlik uchun, balki "yashil texnologiyalar", toza energiya manbalari va barqaror rivojlanish ustidan nazorat uchun ham kechmoqda. Bu esa yangi siyosiy tartibotda kuch va ta'sir tushunchasining mazmunini kengaytirib, ekologik salohiyatni siyosiy qudratning muhim mezoniga aylantirmoqda. Shuningdek, ekologik muammolar global boshqaruv tizimida davlatlarning o'zaro bog'liqligini yanada kuchaytirmoqda. Hech bir davlat iqlim inqirozi yoki transchegaraviy ekologik muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. Shu sababli yangi siyosiy tartibotda ko'p tomonlama hamkorlik, xalqaro kelishuvlar va ekologik majburiyatlar muhim o'rin egallamoqda. Parij iqlim kelishuvi, barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) kabi global tashabbuslar siyosiy tartibotning yangi qoidalarini shakllantiruvchi mexanizmlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada ekologik omil davlatlar o'rtasidagi hamkorlik va raqobatning yo'nalishini belgilovchi, yangi siyosiy tartibotning tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Yangi siyosiy tartibot shakllanishida regional muammolar ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Mintaqalarda yuzaga kelayotgan siyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar, migratsiya oqimlari va resurslar uchun raqobat global siyosiy tizimga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolar yirik davlatlar va xalqaro tashkilotlarni muayyan hududlarga faolroq aralashishga undab, dunyo miqyosida kuchlar muvozanatining qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Natijada regional masalalar global siyosatning ajralmas qismiga aylanib, yangi siyosiy tartibotda qarorlar qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi dunyo siyosiy tartiboti XXI asrda global va mintaqaviy kuchlar muvozanati, ekologik va iqtisodiy muammolar, shuningdek xalqaro tashkilotlarning faoliyati orqali shakllanmoqda. Ko'p qutbli tizimning kuchayishi, BRICS, SHHT, Yevropa Ittifoqi, ASEAN kabi tashkilotlarning roli, ekologik xavfsizlik va regional ziddiyatlar davlatlar o'rtasidagi siyosiy qarorlarni belgilovchi muhim omillarga aylanmoqda. Shu bilan birga, global integratsiya va ko'p tomonlama hamkorlik davlatlarni bir-biriga bog'lab, yangi siyosiy tartibotning murakkab va ko'p qatlamli xarakterini mustahkamlamoqda. Natijada yangi dunyo siyosiy tartiboti faqat kuch va iqtisodiy resurslar muvozanatiga asoslanmay, balki ekologik, regional va global hamkorlik jarayonlarini hisobga oluvchi tizim sifatida shakllanmoqda. Bu holat davlatlar va xalqaro tashkilotlarga o'z siyosiy strategiyalarini moslashtirish, murosaga asoslangan qarorlar qabul qilish va global barqarorlikni ta'minlash zaruratini yanada oshirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samuil Hantingtonning "Sivilizasiyalar to'qnashuvi" asari

2. United Nations. Our Common Agenda: Report of the Secretary General (2021).
3. Nye, Joseph S. (2011). The Future of Power. New York: PublicAffairs
4. <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/70149> sayti
5. Qirg'izboyev "Siyosatshunoslik" o'quv qo'llanmasi

